

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336010>
УДК 331.453

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА И АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

И.В. Климова,

к.т.н., доц. Высшей школы техносферной безопасности,
ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается новый подход к оценке профессиональных рисков на основе нечеткой логики. Описаны 4 этапа моделирования: фазификация, построение базы правил, композиция, дефазификация. Представлены нечеткие модели для прогнозирования ответных реакций у персонала от воздействия комбинаций факторов: химические вещества и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пылей), виброакустические факторы и стаж работы. Модели позволяют работать с 3D-поверхностями или 2D-проекциями.

Ключевые слова: нечеткая модель, оценка риска, профессиональный риск, фазификация, дефазификация

SUBSTANTIATION OF THE SCIENTIFIC APPROACH AND ALGORITHM OF PROFESSIONAL RISK ASSESSMENT BASED ON FUZZY LOGIC

I.V. Klimova,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Higher School
of Technosphere Security,
SPbPU,
St. Petersburg

Annotation: The article discusses a new approach to assessing occupational risks based on fuzzy logic. 4 stages of modeling are described:

phasification, building a rule base, composition, defasification. Fuzzy models are presented for predicting personnel responses from exposure to combinations of factors: chemicals and aerolsols of predominantly fibrogenic action (dusts), vibroacoustic factors and work experience. Models allow you to work with 3D surfaces or 2D projections.

Keywords: fuzzy model, risk assessment, occupational risk, phasification, defasification

Согласно российскому законодательству, оценка профессиональных рисков для здоровья работников является обязательной, локальные документы по системе управления охраной труда должны включать соответствующие методики, но, до сих пор нет инструментария, позволяющего связать условия труда с состоянием здоровья персонала. Самым главным индикатором ответных реакций организма человека выступает заболеваемость персонала: профессиональная, профессионально-обусловленная и общая. Однако, мы не имеем доступа к статистическим данным по общей и профессиональной заболеваемости персонала.

Действующая методика оценки условий труда, которую закладывают в основу оценки профессиональных рисков, сужает круг возможных факторов, не учитывает вопросы травмобезопасности [1, 2].

Предлагаемый метод моделирования на основе нечеткой логики для анализа и прогнозирования процессов наиболее перспективен, когда мы ограничены в статистических данных или же таких данных недостаточно для применения методов регрессионного анализа.

Общепринятая схема моделирования может быть представлена как: формулировка проблемы построение модели и идентификация → оптимизация [3-5].

Схематично алгоритм моделирования на основе нечеткой логики представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы нечеткого моделирования

Рассмотрим более подробно этапы нечеткого моделирования:

1. Фазификация. На первом этапе конкретные численные значения (входные данные) должны быть преобразованы в диапазоны (или нечеткие множества), т.е. приведены к нечеткости. Формируются функции принадлежности для входных параметров и выходного. Во всех ниже представленных моделях будет 2 входных параметра и 1 выходной.

2. Формирование нечетких правил. Это самый сложный этап моделирования, от которого зависит, как именно будет работать модель. Чем больше диапазонов будет выделено по каждому входному параметру, тем больше правил нечетких продукций потребуется прописать. На данном этапе целесообразно упрощать и сводить к минимуму количество вариаций. Так, например, для работы с моделями достаточно выделять для каждого параметра по 3 диапазона, что потребует написать 9 правил.

3. Композиция на основе агрегирования. После написания правил программный продукт автоматически применяет их к созданным нами диапазонам и методом перебора прорешивает все комбинации, формируя своеобразную базу.

4. Дефазификация. На этом этапе исполнительный модуль программы позволяет перейти к конкретному (четкому) ответу – однозначному решению. Мы можем варьировать четкие входные параметры и наблюдать за изменением выходного параметра.

Рассмотрим применение метода нечеткой логики на примерах сочетаний факторов, таких как: химический фактор и аэрозоли

преимущественно фиброгенного действия, шум и вибрация. Данный метод должен дополнять существующую оценку риска при учете комбинированного действия факторов.

Присутствие в воздухе рабочей зоны одновременно химических веществ и частиц пыли негативно влияет на состояние здоровья персонала, а именно увеличивает количество болезней органов дыхания.

На рисунке 2 показан вид агрегированной поверхности нечеткого вывода для разработанной нечеткой модели [6, 7]. Такое отображение модели применимо для общей оценки адекватности построенной нечеткой модели, позволяет легко анализировать влияние значений входных переменных на значение выходной переменной. Разработанная модель может быть дополнена новыми показателями загрязнения воздуха или же другими производственными факторами (лингвистическими переменными) и новыми выходными параметрами (нечёткими правилами вывода).

Рисунок 2 – Поверхность нечеткого вывода для болезней органов дыхания

Следует отметить, что в качестве входных параметров могут быть использованы как фактические значения концентраций химических веществ, пыли, так и показатели опасности неканцерогенной и канцерогенной природы.

В качестве выходного параметра может быть выбрана также вероятность или риск возникновения профессионально-обусловленного заболевания. Предложенный вариант с болезнями органов дыхания может быть также дополнен другими откликами организма и заболеваниями, однако в работах автора именно данная нозологическая форма получила наибольший коэффициент детерминации при доказательстве взаимосвязи воздействующих веществ с заболеваемостью персонала.

В ходе разработки моделей воздействия виброакустических факторов была сделана попытка связать стаж работы во вредных условиях с конкретными воздействующими факторами [8]. При этом моделирование было проведено двумя путями (рис. 3-5): 1) шум + стаж работы; 2) шум + локальная вибрация.

В качестве ответной реакции рассматривалось профессиональное заболевание – нейросенсорная тугоухость (НСТ) различных стадий.

Разработанная модель может быть дополнена новыми показателями производственных факторов или же другими производственными факторами. Особое внимание следует уделять факторам сочетанного действия, как например, факторам, воздействующим на нервную систему или на опорно-двигательный аппарат.

Рисунок 3 – Поверхность нечеткого вывода для НСТ:
а) вариант 1; б) вариант 2

Рисунок 4 – Функции зависимости НСТ(вибрация)

Рисунок 5 – Функции зависимости НСТ(шум)

При разработке нечетких моделей для нужд санитарно-гигиенического исследования возможно количественно оценивать риск, которому подвергаются работники. Недоступность данных о

профессиональных заболеваниях персонала (сокрытие информации со стороны предприятия в том числе) не отражается на качестве моделирования. При этом, для задания «нечетких правил» достаточно минимальных данных (точечных), например, результатов оценки условий труда, сведений о результатах углубленного медицинского осмотра.

Данная работа не направлена на отказ от прежних классических статистических методов обработки данных, она призвана усовершенствовать существующий подход к оценке профессионального риска. Процесс моделирования возможно автоматизировать и проводить в среде компьютерного моделирования MATLAB. Специальная надстройка Fuzzy Logic Toolbox позволяет визуализировать входные и выходные параметры, варьировать их и наблюдать за изменением непосредственно в программном окне.

Предлагаемые модели дополняют оценки риска и призваны облегчить принятие решений по направлению работников на санаторно-курортное лечение (индивидуальный подход), своевременно предупредить накопление патологических изменений в состоянии здоровья работников. Предполагается использование проекций 3D моделей специалистами по охране труда.

Список литературы

[1] ГОСТ 12.0.230.4-2018. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ.

[2] ГОСТ 12.0.230.5-2018. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ.

[3] Дилигенский Н.В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология. / Н.В. Дилигенский, Л.Г. Дымова, П.В. Севастьянов – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2004. 398 с.

[4] Мазорчук М.С. Применение методов и моделей нечеткой логики для моделирования экономических процессов / М.С.

Мазорчук, К.А. Симонова, Л.Д. Греков // Системы обработки информации. – 2007. № 9(67). 159-162 с.

[5] Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. / А.В. Леоненков – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2005. 736 с.

[6] Применение аппарата теории нечетких множеств для решения задач управления системой охраны труда работников нефтешахты / И.В. Климова, Ю.Г. Смирнов // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2021. № 1 (22). 38-46 с.

[7] Климова И.В. Применение методов нечеткого моделирования для решения задач техносферной безопасности / И.В. Климова // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2019. № S7. 87-98 с.

[8] Изучение взаимосвязей между виброакустическими факторами и состоянием здоровья работников нефтешахты / Ю.Г. Смирнов, И.В. Климова // В сборнике: Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Материалы всероссийской научно-технической конференции (с международным участием). – 2021. 131-137 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST 12.0.230.4-2018. The system of Occupational Safety Standards (SSBT). Methods of hazard identification at various stages of work.

[2] GOST 12.0.230.5-2018. The system of Occupational Safety Standards (SSBT). Methods of risk assessment to ensure the safety of work.

[3] Diligensky N.V. Fuzzy modeling and multicriteria optimization of production systems under uncertainty: technology, economics, ecology. / N.V. Diligensky, L.G. Dymova, P.V. Sevastyanov – M.: "Publishing House Mashinostroenie-1", 2004. 398 p.

[4] Mazorchuk M.S. Application methods and models of fuzzy logic for modeling economic processes / M.S. Mazorchuk, K.A. Simonova, L.D. Grekov // Information processing Systems. – 2007. No. 9(67). 159-162 p.

[5] Leonenkov A.V. Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzyTECH. / A.V. Leonenkov – С-Пб.: BHV-Petersburg, 2005. 736 p.

[6] Application of the apparatus of the theory of fuzzy sets for solving problems of management of the system of labor protection of oilshed workers / I.V. Klimova, Yu.G. Smirnov // Information technologies in management and economics. – 2021. No. 1 (22). 38-46 p.

[7] Klimova I.V. Application of fuzzy modeling methods for solving problems of technosphere safety / I.V. Klimova // Mining Information and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). – 2019. No. S7. 87-98 p.

[8] Study of the interrelationships between vibroacoustic factors and the state of health of oilshed workers / Yu.G. Smirnov, I.V. Klimova // In the collection: Problems of geology, development and operation of deposits and transport of hard-to-recover hydrocarbon reserves. Materials of the All-Russian Scientific and technical conference (with international participation). – 2021. 131-137p.

© *И.В. Климова, 2022*

Поступила в редакцию 19.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Климова И.В. Обоснование научного подхода и алгоритма оценки профессиональных рисков на основе нечеткой логики // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 53-61. URL: <https://ip-journal.ru/>